

РОЗАНОВА Лада Николаевна

Университет управления «ТИСБИ» (Казань, Респ. Татарстан, РФ)
кандидат географических наук, доцент; e-mail: ladarozanova@bk.ru

СВИРИНА Анна Андреевна

Университет управления «ТИСБИ» (Казань, Респ. Татарстан, РФ)
доктор экономических наук, профессор; e-mail: anna_svirina@list.ru

КУЛЯГИНА Наталья Геннадьевна

Университет управления «ТИСБИ» (Казань, Респ. Татарстан, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: naadaj@mail.ru

РОЗАНОВА Ярослава Юрьевна

художник-живописец, выпускник Санкт-Петербургской академии художеств
им. Ильи Репина; e-mail: anael-hakk3@mail.ru

ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН: СТРАТЕГИЯ УСПЕХА

В статье рассматриваются вопросы развития туризма и гостеприимства в Республике Татарстан. Проведение в Казани мегасобытий – 1000-летия Казани и Универсиады-2013 – способствовало коренному преобразению города, его благоустройству, созданию значимых культурных, спортивных, транспортных, гостиничных и других объектов. Был также получен опыт успешного проведения крупных международных мероприятий. Все перечисленное позволило республике и ее столице выйти в лидеры российских и мировых рейтингов быстроразвивающихся и наиболее привлекательных туристских дестинаций. Благодаря планомерному использованию культурно-исторических и природных туристских ресурсов республики получили развитие культурно-исторический туризм, познавательный, событийный, паломнический, круизный, лечебно-оздоровительный, отдых с детьми, спортивный, гастрономический, экологический туризм и др.

Ключевые слова: туризм в Республике Татарстан, туристская политика, 1000-летие Казани, Универсиада-2013, Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан, Свяжск, Болгар

Для цитирования: Розанова Л.Н., Свирина А.А., Кулягина Н.Г., Розанова Я.Ю. Туризм и гостеприимство в Республике Татарстан: стратегия успеха // Современные проблемы сервиса и туризма. 2022. Т.16. №4. С. 82–95. DOI: 10.5281/zenodo.7452930.

Дата поступления в редакцию: 20 сентября 2022 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2022 г.

UDC 338.48 EDN: JHAYBT

DOI: 10.5281/zenodo.7452930

Lada N. ROZANOVA*University of Management "TISBI" (Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia)**PhD in Geography, Associate Professor; e-mail: ladarozanova@bk.ru***Anna A. SVIRINA***University of Management "TISBI" (Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia)**PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: anna_svirina@list.ru***Natal'ja G. KULJAGINA***University of Management "TISBI" (Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia)**PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: naadaj@mail.ru***Yaroslava Yu. ROZANOVA***painting artist; e-mail: anael-hakk3@mail.ru*

TOURISM AND HOSPITALITY IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN: SUCCESS STRATEGY

Abstract. *The article is devoted to the analysis of the tourism and hospitality development in the Republic of Tatarstan. The holding of mega-events in Kazan - the 1000th anniversary of Kazan and the Universiade 2013, led to a radical transformation of the city, its improvement, the creation of significant cultural, sports, transport, hotel, etc. facilities. The tourism industry got experience of successfully holding major international events. All the above has allowed the republic and its capital to become the leaders of the Russian and world rankings of the fastest growing and most attractive tourist destinations. The Republic develops cultural and historical tourism, educational, event, pilgrimage, cruise, health and wellness, recreation with children, sports, gastronomic, ecological and other types of tourism based on the systematic use of own cultural, historical and natural tourist resources.*

Keywords: *tourism in the Republic of Tatarstan, tourism policy, the 1000th anniversary of Kazan, Universiade 2013, Republican Fund for the Revival of Historical and Cultural Monuments of the Republic of Tatarstan, Sviyazhsk, Bolgar*

Citation: Rozanova, L. N., Svirina, A. A., Kuljagina, N. G., & Rozanova, Ya. Yu. (2022). Tourism and hospitality in the Republic of Tatarstan: Success strategy. *Sovremennye problemy servisa i tu-rizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 16(4), 82–95. doi: 10.5281/zenodo.7452930. (In Russ.).

Article History

Received 20 September 2022

Accepted 20 December 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Туризм сегодня – это высокодоходная развитая отрасль мирового хозяйства, удовлетворяющая важные познавательные, культурные, религиозные, коммуникативные потребности людей. Развитие туризма способствует миру и взаимопониманию, просвещению и воспитанию патриотизма. Огромно экономическое значение туризма. По уровню доходов туризм уступает лишь нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению, а как источник поступлений валюты международный туризм занимает второе место в мире после товарного экспорта. Во многих странах туризм играет значительную роль в формировании валового внутреннего продукта, активизация внешнеторгового баланса, создании дополнительных рабочих мест и обеспечение занятости населения.

Туризм обладает мощным мультипликативным эффектом, способствуя развитию сопутствующих отраслей: транспорта и связи, строительства, производства товаров народного потребления, торговли, гостиниц, музеев и театров, ресторанного бизнеса, экскурсионного сервиса, производства сувенирной продукции, развития народных промыслов и т.п. Развитие туризма той или иной территории обусловлено рядом политических и экономических условий, наличием и использованием природных, культурно-исторических, людских и капитальных ресурсов.

Татарстан является одним из наиболее крупных по населению и экономическому потенциалу регионов России. По величине валового регионального продукта, объемам промышленного и сельскохозяйственного производств, уровню цифровизации, инвестиционному климату, объемам строительства, качеству жизни населения, обороту розничной торговли республика занимает со 2 до 7 позиции среди регионов России и лидирует в Приволжском федеральном округе.

Благодаря своему географическому положению, богатой истории и уникальным природным ресурсам Республика

Татарстан идеальна для туризма. Территория республики находится на пересечении крупных транспортных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток», развиты все виды транспорта. Республика обладает богатыми и разнообразными природными туристскими ресурсами: великие реки Волга и Кама, около 10 тыс. небольших рек, 8 тыс. озер, 4 водохранилища, источники минеральных вод и лечебных грязей – все это способствует развитию купального-пляжного отдыха и водных путешествий, оздоровлению и лечению в санаториях. Разнообразие и красота ландшафтов от таёжных на севере до степных на юге республики, равнинных и возвышенных создает привлекательные возможности отдыха на природе, развития автомобильного и спортивного туризма, фото туризма и др.

Республика Татарстан располагает богатейшим историко-культурным наследием. Здесь живут народы с разным историческим прошлым и культурными традициями. Сочетание трех типов культурных взаимовлияний (тюркского, финно-угорского и славяно-русского), а также двух религий (ислама и христианства) определяет уникальность этих мест, своеобразие культуры, а также культурных и исторических ценностей.

В республике выявлено около семи тысяч объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, в т.ч. 1165 поставлено на государственную охрану.

Среди них ансамбли городской застройки исторических населенных пунктов Казани, Елабуги, Чистополя, Свияжска, Бугульмы, Мензелинска, Менделеевска, Лаишево и Тетюш; комплексы историко-архитектурных и археологических памятников Болгарского, Билярского и Суварского городищ; архитектурно-градостроительные ансамбли и комплексы Казанского Кремля, Казанского университета и многие другие.

Три объекта включены в список культурного наследия ЮНЕСКО: Казанский кремль, Успенский собор и монастырь остров-града Свияжск, Архитектурно-истори-

ческий комплекс Булгар. Это стало возможно благодаря деятельности Фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан, созданного по инициативе Первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.

Туристская политика и достижения

Развитию сферы туризма уделяется особое внимание со стороны руководством республики, её столицы и специализированных ведомств. Период с 2005 года характеризовался бурным развитием туристской отрасли туризма в Татарстане –

туристских центров и инфраструктуры, ростом туристского потока и объема реализуемых туристских услуг и др. (рис.1).

Численность лиц, обслуженных коллективными средствами размещения, выросла в 3 раза. Устойчивую положительную динамику демонстрируют и другие показатели развития туристской отрасли республики. Прирост туристского потока в республику составляет в среднем 13,5% ежегодно и в 2022 г. достиг 3,7 млн чел. Средние ежегодные темпы прироста объема реализации услуг в сфере туризма составляют 17%.

Рис. 1 – Исторические города на карте Республики Татарстан¹

Fig. 1 – Historical cities on the map of the Republic of Tatarstan

Рис. 2 – Численность лиц, обслуженных коллективными средствами размещения в Республике Татарстан (тыс. чел.)

Fig. 2 – Number of people served by collective accommodation facilities in the Republic of Tatarstan (thousand people)

¹ Туристический кластер. URL: <https://решение-верное.рф/cluster-turism>.

По сравнению с 2006 г. объем платных туристских услуг в настоящее время вырос в 7,6 раза и составил 20,5 млрд руб.³ Посещаемость наиболее популярных достопримечательностей Татарстана за это время увеличилась в 7–10 раз⁴. Например, в сравнении с 2010 г. посещаемость Казанского Кремля в 2017 г. возросла с 400 тыс. до 2,7 млн, Великий Болгар в 2017 г. посетили 540 тыс. вместо 50 тыс. в 2010 г., а Остров-град Свияжск – 491 тыс. туристов против 10 тыс. Благодаря этому Татарстан занял почетные места в мировых и российских рейтингах: 3-е место в Европе и 8-е в мире среди самых быстро развивающихся туристических направлений, 4-е место в ТОП-10 лучших туристических направлений России (2019 г.), 1-е место среди регионов ПФО по обороту в ресторанах и кафе (2017 г.), 7-е место в России и 1-е в ПФО по объему номерного фонда (2022 г.) и т.д. Первые три места рейтинга 2020 года по реабилитации после коронавируса принадлежат санаториям Южного берега Крыма, Сочи и Татарстана. Именно здесь восстановительные программы представлены наилучшим образом. Также в 2020 г. столица республики

город Казань вошла в ТОП-3 лучших городов для осенних путешествий по России, заняв 3-е место после Санкт-Петербурга и Москвы. В январе 2021 г. Казань официально признана «Гастрономической столицей России». Получен соответствующий товарный знак от Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Сегодня в республике получили развитие культурно-исторический, познавательный, событийный, паломнический, круизный, лечебно-оздоровительный виды туризма, отдых с детьми, образовательный, шоп-туризм, спортивный, гастрономический, экологический туризм и др.

Такой впечатляющий успех является результатом проводимой в республике продуманной и последовательной туристской политики, реализацией Государственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014–2022 годы», деятельности Государственного комитета Республики Татарстан по туризму и Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан (рис. 3).

Рис. 3 – Важные этапы туристской политики в Республике Татарстан

Fig. 3 – Important stages of tourism policy in the Republic of Tatarstan

² Основные показатели деятельности коллективных средств размещения (КСР) и туристских фирм в разрезе субъектов Российской Федерации и городов. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm/publications>.

³ Итоги работы Государственного комитета Республики Татарстан по туризму за 2021 год. URL: https://tourism.tatarstan.ru/documents.htm?pub_id=3108929.

⁴ Всемирное наследие ЮНЕСКО в Республике Татарстан: долгий путь культурного триумфа. URL: http://100tatarstan.ru/structure/profile/3153817_ru.

Не случайно различным аспектам туризма в Татарстане посвящено много исследований. Это и монографические труды [1, 2, 3], и многочисленные научные статьи [4–16], освещающие проводимую в республике туристскую политику, анализ природного туристского потенциала республики и

историко-культурного наследия, инновации в туристской и экскурсионной сферах республики, а также развитие различных видов туризма, новых программ и возможностей.

Огромную роль в развитии туристской отрасли сыграли мегасобытия – 1000-летие Казани и Универсиада–2013 (табл. 1).

Таблица 1 – Наиболее значимые объекты культурной, транспортной и спортивной инфраструктуры, созданные в Казани к мегасобытиям

Table 1 – The most significant objects of cultural, transport and sports infrastructure created in Kazan for mega-events

Наиболее значимые объекты		
1000-летие Казани		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мечеть Кул-Шариф 2. Казанский метрополитен 3. Мост Миллениум через реку Казанку 4. Представительство Государственного Эрмитажа 5. Пешеходная Петербургская улица 6. Казанский ипподром 7. Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена» 8. Парк Тысячелетия 	
	XXVII Всемирная летняя Универсиада – 2013	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Деревня Универсиады на 14,5 тыс. мест 2. Футбольный стадион «Казань Арена» на 45 тыс. мест 3. Дворец водных видов спорта 4. Академия тенниса 5. Дворец единоборств «Ак Барс» 6. Центр волейбола «Санкт-Петербург» 7. Центр бокса и настольного тенниса 8. Центр гимнастики 9. Гребной канал на озере Средний Кабан 10. Деревня Универсиады 11. Реконструкция Старо-Татарской слободы 12. Новый терминал 1А и реконструкция терминала 1 международного аэропорта «Казань» 13. Железнодорожно-автобусный вокзал «Казань-2» 14. Реконструкция главного железнодорожного вокзал «Казань-1» 15. Вторая очередь Казанского метрополитена 16. Линия Казанского скоростного трамвая 17. Аэроэкспресс к международному аэропорту «Казань» 18. Транспортные развязки и пешеходные переходы 19. Вторая очередь комплекса Корстон-Казань (25-этажей) 20. Реставрация городских улиц

Подготовка к празднованию 1000-летия Казани в 2005 г. стала отправной точкой развития туристской отрасли в новом столетии. На территории Казанского Кремля с помощью мусульманского мира была построена одна из красивейших и крупнейших мечетей России – Кул-Шариф. Также на территории Казанского Кремля было открыто первое представительство Государственного Эрмитажа в России, создан

интерактивный музей Естественной истории Татарстана.

К празднованию миллениума было приурочено открытие Казанского метрополитена, позволившее решить серьезные транспортные проблемы города. Казанский метрополитен стал первым и пока единственным метрополитеном в России, построенным после распада СССР. Гордость Казанского метрополитена – совре-

менная комплексная система безопасности. Здесь пассажиры проходят к поездам под контролем металлоопределителей, электронных сканеров и видеокамер. В 2021 г. Казанский метрополитен перевез около 28 млн.чел.⁵

Рис. 4 – Мечеть Кул-Шариф на территории Казанского Кремля – место для молитв и музей исламской культуры

Fig. 4 – The Kul-Sharif Mosque on the territory of the Kazan Kremlin – a place for prayers and a museum of Islamic culture

Рис. 5 – Станция Казанского метрополитена «Кремлевская»

Fig. 5 – Kazan metro station Kremlevskaya

Еще одним крупным транспортным объектом города стал мост Миллениум, соединивший части города на разных берегах реки Казанки. Он стал самым высоким из казанских мостов, а его длина, включая подходы, составила более 3 км.

Подарком Санкт-Петербурга к 1000-летию Казани стала пешеходная Петербургская улица в центре города. К юбилею горо-

да также был создан Казанский ипподром – крупнейший в России и один из самых крупных ипподромов Европы.

Рис. 6 – Мост Миллениум через р. Казанка

Fig. 6 – Millennium Bridge across the Kazanka River

Рис. 7 – Казанский ипподром

Fig. 7 – Kazan Hippodrome

Еще одним грандиозным сооружением стал Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена» – один из самых больших и хорошо оснащённых в России и Европе ледовых дворцов спорта.

Был создан «Парк Тысячелетия», проведена реконструкция Центрального стадиона, отреставрированы многие улицы центральной части города, реконструированы исторические здания, речной, пригородный железнодорожный и автобусный вокзалы, международный аэропорт и другие объекты культуры, религиозных культов, досуга, транспорта.

В городе были открыты новые памятники, благоустроены городские улицы, усовершенствована сувенирная продукция.

Таким образом в процессе подготовки к знаковым событиям город Казань практически преобразился, гости и жители получили самую современную транспортную,

⁵Статистика. Казанское метро. URL: <http://k-metro.ru/facts/stats/>.

спортивную, гостиничную и развлекательную инфраструктуру, существенно повысилась его туристская привлекательность.

Также колоссальный вклад в развитие туристской инфраструктуры и привлекательности внесла подготовка и проведение международных летних студенческих спортивных соревнований – Универсиады в 2013 г. К этому событию город получил много самых современных спортивных объектов: Футбольный стадион «Казань Арена» на 45 000 мест, Дворец водных видов спорта, Академия тенниса, Дворец единоборств «Ак Барс», Центр волейбола «Санкт-Петербург», Центр бокса и настольного тенниса, Центр гимнастики, Гребной канал на озере Средний Кабан и другие.

Рис. 8 – Академия тенниса и Центр гребных видов спорта

Fig. 8 – Tennis Academy and Rowing Center

Для участников Универсиады была построена Деревня Универсиады на 14,5 тыс. проживающих (рис. 9).

Преобразилась гостиничная инфраструктура города – было создано множество современных отелей, в т.ч. международных гостиничных цепей.

Были построены Международный терминал казанского аэропорта, аэроэк-

спресс, соединяющий аэропорт с железнодорожным вокзалом города, Северный железнодорожный вокзал города, вторая очередь Казанского метрополитена, линия Казанского скоростного трамвая и 11 многоуровневых автомобильных развязок, 41 пешеходный переход, 23 автомобильные дороги длиной 65 км., 63 городские улицы, в том числе реконструирована Старо-Татарская слобода.

Рис. 9 – Деревня Универсиады в Казани

Fig. 9 – Universiade village in Kazan

Рис. 10 – Korston Club Hotel – самый крупный отель в Казани и единственный клубный отель в Поволжье

Fig. 10 – Korston Club Hotel - the largest hotel in Kazan and the only club hotel in Volga region

В результате подготовки и проведения самой масштабной Универсиады в истории помимо транспортной, спортивной, гостиничной и ресторанной инфраструктуры, Казань получила опыт успешного проведения крупных международных событий, узнаваемость в мире и по праву стала считаться спортивной столицей России. Поэтому именно здесь состоялись Чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 г., Чемпионат Европы по дзюдо в 2016 г. и матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 г.

Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан

Огромная заслуга в сохранении и воссоздании объектов исторического и культурного наследия принадлежит Республиканскому фонду возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан. Фонд был создан в 2010 г. по инициативе Первого Президента Республики Минтимера Шаймиева. Фонд выполнял свою миссию за счет федеральных и республиканских средств, но основную часть расходов и работ выполнили спонсоры - крупные компании, а также представители бизнеса, наши российские и зарубежные партнеры⁶. Главной задачей его стало восстановление исторических объектов республики – острова Свяжска и историко-архитектурного заповедника города Булгар.

Древний город Свяжск представляет собой уникальное место. Оно было выбрано Иваном Грозным как форпост для четвертого похода на Казань. За четыре недели здесь была возведена крепость, срубленная в лесах под Угличем, разобранная и сплавленная вниз по Волге. Это беспрецедентный в мировой практике по масштабу пример единовременной закладки и заселения города-крепости (75 тыс. чел. построили из срубов город-крепость за 24 дня на площади 62 га). Став опорным пунктом для войск Ивана Грозного, она позволила завоевать столицу Казанского ханства в 1552 г.

Позже город становится духовным и торговым центром, в 1560 г. там находились два монастыря и шесть приходских храмов, а также 380 дворов – в городе проживали бояре, князья, купцы, духовенство и служилые люди. Здесь трудились лучшие зодчие России. Таким образом, в XVI–XVII вв. на Волге появился прекрасный град Свяжск, который сравнивали то со сказочным островом Буяном, то с восставшим из вод Светлояра градом Китежем. Свяжск стал

первым православным городом в Среднем Поволжье. После революции 1917 г., во время Гражданской войны, настоятели, священники и монашки были расстреляны. Монастырские и церковные богатства были разграблены, 6 из 12 храмов разрушены. С 1933 по 1948 г. на территории Успенского монастыря размещается политическая тюрьма ГУЛАГа, где погибло 5 тыс. репрессированных. С 1953 по 1993 г. здесь находилась психоневрологическая клиника. В 1957 г. в связи с заполнением Куйбышевского водохранилища Свяжск превратился в остров. В 2009 г. был создан Государственный историко-архитектурный и художественный музей «Остров-град Свяжск». Высокая ценность острова Свяжск связана с тем, что практически отсутствуют искажения территории современными строениями и сооружениями, сохранился масштаб и образ исторической и культурной среды, которая находится в гармонии и с уникальным природным окружением.

Рис. 11 – Вид на Остров-град Свяжск⁷

Fig. 11 – View of the Island-city of Sviyazhsk

С 2010 г. на острове-граде началась широкомасштабная реализация программы реставрации и реконструкции исторических достопримечательностей и строительство новых объектов культуры и инфраструктуры. В настоящее время проведена колоссальная работа: отреставрированы все храмы, открыты музеи, конное подворье. Построено новое здание речного вокзала с информационным центром

⁶ Фонд «Возрождение»: 10 лет труда команды Минтимера Шаймиева. URL: <https://kazved.ru/news/fond-vozrozhdenie-10-let-truda-komandy-mintimera-shaymieva-5775253>

⁷ Святой остров-град Свяжск. URL: <https://tatmitropolia.ru/newses/kaznews/?id=68351>.

музея-заповедника, кафе и автобусной стоянкой. В 2017 г. Успенский собор и монастырь включены в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Таким образом, благодаря деятельности фонда «Возрождение» Свяжск из заолустного поселения превратился в современный туристский центр, привлекающий огромный поток туристов (рис. 12). Туристов привлекают христианские святыни острова, живописные виды, уникальные музеи и организуемые интересные мероприятия: «Свяжская масленица», «Свяжская уха», ночь в музее и др.

Рис. 12 – Рост туристского потока на Остров-град Свяжск (тыс. чел.)

Fig. 12 – Growth of tourist flow to the Island-city of Sviyazhsk (thousand people)

Болгарский историко-археологический комплекс

Вторым крупным объектом фонда «Возрождение» стал Болгарский историко-археологический комплекс. В VII–XV вв. здесь находился средневековый город Болгар, являющийся важным административным центром Волжской Булгарии. Расположение укрепленного болгарского поселения на высоком берегу Волги у впадения в нее Камы было очень удобным и позволяло контролировать значительную территорию. Хорошо сохранились каменные сооружения: Северный и Восточный мавзолей, Ханский дворец, Малый минарет, Черная палата и др. (рис. 12).

В 1969 г. здесь был создан Болгарский государственный историко-архитектурный

заповедник, осуществляющий археологические раскопки, консервацию и реставрацию памятников.

Рис. 13 – Соборная мечеть с воссозданным большим минаретом в Болгарском историко-археологическом комплексе

Fig. 13 – Cathedral mosque with a restored large minaret in the Bolgar Historical and Archaeological Complex

Болгарский музей-заповедник является самым северным в мире памятником средневекового мусульманского зодчества и единственным образцом болгаро-татарской архитектуры середины XIII–XIV вв. Именно здесь был принят ислам в 922 г. в качестве официальной государственной религии⁸.

В ходе восстановительных работ были отреставрированы все сохранившиеся архитектурные памятники комплекса. Организованы удобные подходы, навесы и другая туристская инфраструктура.

К числу новых объектов Болгара относится здание речного вокзала с Музеем болгарской цивилизации, Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 г., где в центральном зале представлен самый большой в мире печатный Коран, музей хлеба – этнографический комплекс татарской деревни, Южные ворота, Белая мечеть (рис. 14), палаточный лагерь для паломников, Музея «Дом лекаря» и Историческая набережная с площадкой для средневековых игр, аллея, которая знако-

⁸ Официальный сайт Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника. URL: https://vbolgar.ru/?page_id=39.

мит с биографиями выдающихся личностей болгаро-татарского периода истории.

Рис. 14 – Белая мечеть в г. Болгар

Fig. 14 – White Mosque in Bolgar

В результате можно констатировать появление крупного туристского центра в Республике Татарстан, о чем свидетельствует рост туристского потока более, чем в 8 раз (рис. 15).

Рис. 15 – Рост туристского потока в г. Болгар (тыс. чел.)

Fig. 15 – Growth of the tourist flow in the city of Bolgar (thousand people)

В 2014 г. объект был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Болгаре ежегодно проводится Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар». Он представляет собой историческую реконструкцию, собирающая сотни зрителей. Главное мероприятие программы – конные сражения воинов Золотой Орды, Руси и Европы, а также лучные турниры и

бугурты – массовые бои⁹.

К числу новых туристских событий относится Всероссийский Фестиваль Автотуризма VANLIFEFEST – САБАНТУЙ 2022, который прошел в г. Болгар.

Перспективы развития

Разрабатываются все новые туристские ресурсы, появляются новые туристские объекты, события и направления. Например, интенсивное развитие глэмпингов в последние несколько лет. Запускаются новые туристские речные и авиа-маршруты, чартерные программы между Санкт-Петербургом и Казанью, организованные туроператором FUN&SUN, маршруты пригородных поездов по популярным туристическим направлениям.

Собор Казанской иконы Божией Матери, Казанский Кремль, Остров-град Свияжск, исторические здания в центре Казани, а также города Елабуга и Болгар рекомендованы для включения в Национальный историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут».

Большое внимание уделяется и продвижению республиканского туристского продукта – рекламным кампаниям, радио-, телевизионным и блогерским проектам.

Новые горизонты развития туризма открываются в связи с проектом экозоны «Волжско-Камский поток», разработанным в Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 г. (рис. 16).

Экозона «Волжско-Камский поток» – это зона активного развития прибрежных территорий вдоль рек Волги, Камы, Вятки и Белой. На картосхеме выделена зеленым цветом. Целями проекта является обеспечение общественного доступа к берегам и прибрежным ландшафтам территории, повышение культуры природопользования, поддержка и капитализация природных и культурных ценностей на прибрежных территориях. В качестве драйверов развития экозоны рассматривается реализация туристско-рекреационных проектов как в

⁹ Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар». URL: https://tonkosti.ru/Фестиваль_средневекового_боя_«Великий_Болгар»#.

исторических центрах городов и сел экозоны, так и на природных территориях. Планируется использование местных

инициатив для изменения имиджа территории и ее популяризация среди жителей Татарстана и за его пределами.

Рис. 16 – Экозона «Волжско-Камский поток»¹⁰

Fig. 16 – Volga-Kama Stream ecozone

Выводы

Проведенный анализ позволяет сделать вывод об успешности разработанной и реализуемой в Татарстане туристкой стратегии и политики. Богатые и разнообразные природные, культурно-исторические и социально-экономические ресурсы республики планомерно вовлекаются в сферу туристского использования. Запущенный мультипликативный эффект туризма набирает обороты. Осуществленные инвестиции в культурную, транспортную, спортивную инфраструктуру республики привлекают новые туристские события, которые, в свою очередь приносят поток поступлений для новых инвестиций. Республика и ее столица становятся привлекательными как для туристских визитов, так и постоянного

проживания. Невозможно переоценить значение, которое в последние годы приобрел туризм в Татарстане. Жителей других регионов привлекает возможность отдохнуть в грандиозных культурных центрах, посетить православные храмы и мечети, оперу и балет, концерты, спортивные соревнования, испытать незабываемое удовольствие от посещения горнолыжных курортов и санаториев, казанских аквапарков и колеса обозрения, разнообразных экскурсий, набережной Казанки, уютных кафе, возможности перемещаться из одной эпохи в другую – всего того, чем богат Татарстан и его столица. Особый колорит Республике придает многонациональность и многоконфессиональность, синергия прошлых и настоящих цивилизаций.

¹⁰ Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года. URL: <https://mert.tatarstan.ru/strategiya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya.htm>.

Список источников

1. Розанова Л.Н., Кулягина Н.Г. Инновации в туризме как фактор адаптации к современным условиям нестабильности (на примере Республики Татарстан) // В кн.: Социально-экономические проблемы развития регионов в условиях глобальной нестабильности. М., 2021. С. 190-200.
2. Посталюк М.П., Розанова Л.Н., Кулягина Н.Г. Анализ инновационных экскурсионных продуктов в Республике Татарстан // В кн.: Инновации в экскурсионной работе: концепции, технологии, практика: Монография / Под ред. О.Е. Афанасьева. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2020. С. 314-318.
3. Биктимирова Х.С., Розанова Л.Н., Зиганшин И.И. Организация туристских услуг: опыт Республики Татарстан. М., КноРус, 2019. 96 с.
4. Розанова Л.Н., Садыкова Э.Р., Кулягина Н.Г. Нишевые виды туризма в Республике Татарстан: оценка потенциала и перспектив развития // Современные проблемы сервиса и туризма. 2021. Т.15. №2. С. 68-80.
5. Розанова Л.Н. Современные тренды развития рекреационной сферы Республики Татарстан // Российские регионы в фокусе перемен: Сб. докл. XIV Междунар. конф. УрФУ, 2020. С. 606-607.
6. Розанова Л.Н. Мегасобытия и их отражение в СМИ как способ повышения туристской привлекательности Республики Татарстан // Современные масс-медиа в формировании экологической культуры и туристской привлекательности территории: Мат. Междунар. конф. В 2-х ч. Казань, 2019. С. 106-114.
7. Хуснутдинова С.Р., Розанова Л.Н., Хуснутдинов Р.Р. Туризм + урбанизация = сверхтуризм?! // Современные проблемы сервиса и туризма. 2019. Т.13. №4. С. 86-97.
8. Сюркова С.М., Розанова Л.Н., Файзрахманова Э.А. Влияние пандемии на динамику развития туристской отрасли Республики Татарстан: первые итоги // Вестник Университета управления "ТИСБИ". 2022. №1. С. 5-19.
9. Розанова Л.Н., Мухаметова Л.Р. Современный туристский кластер Республики Татарстан // Современные проблемы сервиса и туризма. 2016. Т.10. №1. С. 67-74.
10. Розанова Л.Н., Мухаметова Л.Р., Чинкина Д.И. Событийный туризм: опыт вовлечения нематериального культурного наследия Республики Татарстан в сферу туризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2016. Т.10. №3. С. 79-85.
11. Розанова Л.Н., Кулягина Н.Г., Мустафина А.А. Значение этнографического туризма для развития народно-художественных промыслов в Республике Татарстан // Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. Т.9. №4. С. 88-94.
12. Зяблова О.В. Приоритетные направления туризма в промышленно развитых регионах Татарстана // Развитие туристической инфраструктуры в субъектах Российской Федерации: Сб. мат. Всеросс. науч.-практ. конф. 2019. С. 54-56.
13. Khusnutdinova S.R. Cruise Tourism in the Republic of Tatarstan // Service and Tourism: Current Challenges. 2021. Vol.15. № 3. Pp. 97-108.
14. Khusnutdinova S.R., Kasimov D.I. Urban tourism and food culture as factors in the development of the city and agglomeration // Service and Tourism: Current Challenges. 2021. Vol.15. №4. Pp. 124-131.
15. Мударисов Р.Г., Кобитев А.Д. Гастрономический туризм по татарской национальной кухне города Казани // Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. Т.9. №4. С. 95-103.

References

1. Rozanova, L. N., & Kulyagina, N. G. (2021). Innovacii v turizme kak faktor adaptacii k sovremennym uslovijam nestabil'nosti (na primere Respubliki Tatarstan) [Innovations in tourism as a factor of adaptation to modern conditions of instability (the case of the Republic of Tatarstan)]. In: *Social'no-ekonomicheskie problemy razvitija regionov v uslovijah global'noj nestabil'nosti [Socio-economic problems of regional development in conditions of global instability]*. Moscow, 190-200. (In Russ.).
2. Postalyuk, M. P., Rozanova, L. N., & Kulyagina, N. G. (2020). Analiz innovacionnyh jekskursionnyh produktov v Respublike Tatarstan [Analysis of innovative excursion products in the Republic of Tatarstan]. In: *Innovacii v jekskursionnoj rabote: koncepcii, tehnologii, praktika*

- [*Innovations in excursion work: concepts, technologies, practice*]: A monograph. Ed. by O.E. Afanasiev. Moscow-Berlin: Direct-Media, 314-318. (In Russ.).
3. Biktimirova, H. S., Rozanova, L. N., & Ziganshin, I. I. (2019). *Organizacija turistskih uslug: opyt Respubliki Tatarstan [Organization of tourist services: the experience of the Republic of Tatarstan]*. Moscow: Knorus. (In Russ.).
 4. Rozanova, L. N., Sadykova, E. R., & Kulyagina, N. G. (2021). Nishevye vidy turizma v Respublike Tatarstan: ocenka potenciala i perspektiv razvitija [Niche types of tourism in the Republic of Tatarstan: assessment of potential and development prospects]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 15(2), 68-80. (In Russ.).
 5. Rozanova, L. N. (2020). Sovremennye trendy razvitija rekreacionnoj sfery Respubliki Tatarstan [Modern trends in the development of the recreational sphere of the Republic of Tatarstan]. In: *Rossijskie regiony v fokuse peremen [Russian regions in the focus of change]*: Collection of reports of the XIV UrFU International Conference, 606-607. (In Russ.).
 6. Rozanova, L. N. (2019). Megasobytija i ih otrazhenie v SMI kak sposob povysheniya turistskoj privlekatel'nosti Respubliki Tatarstan [Mega-events and their reflection in the media as a way to increase the tourist attractiveness of the Republic of Tatarstan]. In: *Sovremennye mass-media v formirovanii jekologicheskoj kul'tury i turistskoj privlekatel'nosti territorii [Modern mass media in the formation of ecological culture and tourist attractiveness of the territory]*: Materials of the International Conference. Kazan, 106-114. (In Russ.).
 7. Khusnutdinova, S. R., Rozanova, L. N., & Khusnutdinov, R. R. (2019). Turizm + urbanizacija = sverhturizm?! [Tourism+ urbanization = supertourism?!] // *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 13(4) 86-97. (In Russ.).
 8. Surkova, S. M., Rozanova, L. N., & Fayzrahmanova, E. A. (2022). Vlijanie pandemii na dinamiku razvitija turistskoj otrasli Respubliki Tatarstan: pervye itogi [The impact of the pandemic on the dynamics of the tourism industry of the Republic of Tatarstan: the first results]. *Vestnik Universiteta upravlenija "TISBI" [Bulletin of the University of Management "TISBI"]*, 1, 5-19. (In Russ.).
 9. Rozanova, L. N., & Mukhametova, L. R. (2016). Sovremennij turistskij klaster Respubliki Tatarstan [Modern tourist cluster of the Republic of Tatarstan]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 10(1), 67-74. (In Russ.).
 10. Rozanova, L. N., Mukhametova, L. R., & Chinkina, D. I. (2016). Event tourism: the experience of involving the intangible cultural heritage of the Republic of Tatarstan in tourism [Sobytiyjnyj turizm: opyt vovlechenija nematerial'nogo kul'turnogo nasledija Respubliki Tatarstan v sferu turizma]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 10(3), 79-85. (In Russ.).
 11. Rozanova, L. N., Kulyagina, N. G., & Mustafina, A. A. (2015). Znachenie etnograficheskogo turizma dlja razvitija narodno-hudozhestvennyh promyslov v Respublike Tatarstan [The importance of ethnographic tourism for the development of folk arts and crafts in the Republic of Tatarstan]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 9(4), 88-94. (In Russ.).
 12. Zyablova, O. V. (2019). Prioritetnye napravlenija turizma v promyshlenno razvityh regionah Tatarstana. [Priority directions of tourism in industrially developed regions of Tatarstan]. In: *Razvitie turisticheckoj infrastruktury v sub'ektah Rossijskoj Federacii [Development of tourist infrastructure in the subjects of the Russian Federation]*: Collection of materials of the All-Russian scientific and practical conference within the framework of the project, 54-56. (In Russ.).
 13. Khusnutdinova, S. R. (2021). Cruise tourism in the Republic of Tatarstan. *Service and Tourism: Current Challenges*, 15(3), 97-108.
 14. Khusnutdinova, S. R., & Kasimov, D. I. (2021). Urban tourism and food culture as factors in the development of the city and agglomeration. *Service and Tourism: Current Challenges*, 15(4), 124-131.
 15. Mudarisov, R. G., & Kobilev, A. D. (2015). Gastronomicheskij turizm po tatarskoj nacional'noj kuhne goroda Kazani [Gastronomic tourism in the Tatar national cuisine of Kazan]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 9(4), 95-103. (In Russ.).